

TECHNICAL SCIENCES

MODERN TRENDS IN MODELING OF 3D SOLAR RADIATION FOR THE SURFACE OF THE CROWN OF TREES

Enderova A.

PhD Student University of Safarik, Kosice, Slovak Republic

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТРЕХМЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА ПОВЕРХНОСТИ КРОНЫ ДЕРЕВЬЕВ

Ендерова А.И.

аспирант Университета Шафарика, Словакия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997618>

Abstract

Solar radiation that falls to the crown of the trees is a key factor in determining the thermal regime of the vegetation cover and soil; it also effects the entire set of biochemical processes occurring in plants.

Traditional methods for quantifying solar radiation can be done in two ways: directly (eg, quantum sensors) or indirectly (eg, using hemispherical photography).

Whereas remote sensing technologies are used to assess various forms of solar radiation or its components within the tree crown. The creation of a 3D model of crown structure with high spatial resolution is a reliable source of spatial information about the state of illumination in various parts of the forest.

Аннотация

Солнечное излучение, которое поступает на верхнюю границу растительного покрова, является ключевым фактором при определении теплового режима растительного покрова и почвы, она также влияет на всю совокупность биохимических процессов, протекающих в растениях.

Традиционные методы количественной оценки солнечного излучения могут осуществляться двумя способами: непосредственно (например, квантовыми датчиками) или косвенно (например, применяя полусферическую фотографию).

Тогда как дистанционные технологии зондирования используются для оценки различных форм солнечной радиации или ее компонентов в пределах кроны деревьев. Создание 3D структуры кроны с высоким пространственным разрешением является достоверным источником пространственной информации о состоянии освещенности в различных частях лесного покрова.

Keywords: solar radiation modeling, light attenuation, remote sensing, shortwave radiation, undergrowth illumination state.

Ключевые слова: моделирование солнечной радиации, ослабление света, дистанционное зондирование, коротковолновое излучение, состояние освещенности подлеска.

Введение

Изучение радиационного режима и радиационного баланса лесных экосистем – один из самых важных аспектов при исследовании их структуры и функционирования. Важно отметить, что потоки солнечной радиации являются ведущими в лесной экосистеме, так как они формируют энергетику всех процессов. При перераспределении в экосистеме данные потоки делают горизонтальную и вертикальную структуры экосистемы более сложными, при этом создается возможность (либо, наоборот, невозможность) формирования большего количества ярусов экосистем.

Традиционными методами расчёта поступления солнечной радиации на поверхность рельефа участка местности являются методы, представленные, в частности, в работах П. М. Рича. Но они не берут в расчет рельеф крон лесных деревьев. Однако, именно рельеф крон деревьев (их крутизна, а также экспозиция), определяет количество солнеч-

ной радиации, поступающее на верхнюю поверхность крон (или верхнюю границу лесной экосистемы). Далее идет распределение радиации по ее вертикальным составляющим. Так, если учитывать сам рельеф крон деревьев, объем солнечной радиации может на некоторых участках существенно превышать рассчитанные ранее значения поступления на склон рельефа, или наоборот, уменьшать их, если при этом формируются зоны затемнения.

– последнее время увеличился интерес к различным источникам возобновляемой энергии, в том числе непосредственно к солнечным тепловым и электрическим источникам энергии. Частично это связано с тем, что происходит существенное удешевление технологий производства, связанных с полупроводниковыми фотоэлектрическими генераторами. Кроме того, огромную роль играет рекламная политика производителей солнечных генераторов тепловой и электрической энергии. Тем не менее, фотоэлектрические источники все еще стоят

очень дорого и у них слишком большой срок окупаемости.

Известным является тот факт, что эффективность солнца в качестве источника энергии существенно отличается по параметрам на протяжении суток (ночью, например, солнечная энергия является недоступной), и сильно зависит от времени года (летом солнечной энергии больше, чем зимой). Помимо этого, такая эффективность может зависеть от конкретной климатической зоны (так, например, в дождливых городах на севере солнечной энергии меньше всего, а в пустыне ее гораздо больше).

Различные методики превосходно работают в конкретных географических регионах, однако имеют существенные погрешности в других регионах. Наиболее совершенные из таких методик опираются на комбинированное применение экспериментальных наблюдений с метеоспутников и данных метеорологических измерений, полученных с международной сети метеостанций, оснащенных специализированным оборудованием контроля солнечной радиации.

1 Понятие солнечной радиации

Основным источником энергии, который обеспечивает множество природных процессов в биосфере Земли, является Солнце. Оно обеспечивает широтное поясное прогревание поверхности Земли, циркуляцию воздуха в атмосфере и много других процессов.

Источником света на нашей планете является солнечная радиация, которая измеряется Солнечной константой (это число энергии, которое приходится на 1 см^2 поверхности, перпендикулярной к солнечным лучам) (63, 71, 76). Так, например, для европейских условий она составляет $7,74 \text{ Дж/см}^2 \cdot \text{мин}$.

Солнечная радиация, которая поступает на верхнюю границу атмосферы Земли, частично отражается и поглощается в самой атмосфере, в облаках, в растительном покрове земной поверхности и в самой Земле. Та радиация, которая отражается в космическое пространство (альбедо), составляет приблизительно $1/3$ от всей энергии [14, 15]. По длине волн спектр солнечной радиации можно раз-

делить на ультрафиолетовые лучи (они практически полностью поглощаются самой атмосферой), видимые лучи и ближние инфракрасные лучи. Лучи с длиной волн в $0,4-0,7 \text{ мкм}$ составляют видимую часть спектра (весь свет), что является приблизительно половиной всей суммарной радиации, которая поступает на поверхность земли. Однако, стоит заметить, что чем ниже Солнце от зенита и чем толще сама атмосфера, тем меньше видимых лучей могут достичь поверхность планеты. Так, чем ниже над горизонтом находится Солнце, тем меньшее количество ультрафиолетовых и тем большее количество инфракрасных лучей поступает на земную [13, 14].

Сама атмосфера поглощает существенную часть солнечной энергии. Кроме того, при сплошной облачности на земную поверхность поступает примерно на $1/2 - 1/3$ меньше радиации, чем в безоблачные дни при равных прочих условиях. На то количество радиации, которое поступает на поверхность земли, влияет непосредственно уклон и вся экспозиция земли. Так, в северном

полушарии склоны, которые ориентированы на юг, будут получать гораздо больше радиации, чем северные, восточные или западные склоны.

Балл облачности определяет степень заполнения небосвода облачностью и обычно приводится в метеорологических сводках погоды. Так, в частности, для 10-балльной шкалы, 0 баллов соответствует отсутствию облачности, 1 балл соответствует 10% заполнения небосвода облачностью и т.д. [15].

На рисунке 1 в качестве примера отражена зависимость ослабления приходящего излучения от балла облачности. Здесь по оси абсцисс обозначаются баллы облачности, а по оси ординат – экспериментальные среднесуточные значения фототока солнечных фотоэлектрических батарей, нормированные к расчетным значениям. Экспериментальные значения обозначаются точками, расчетные – сплошной линией. Расчетные значения фототока получены по конкретной модели для безоблачных условий. Параметры модели были подобраны по измеренным значениям фототока для безоблачных условий.

Рис. 1 Эмпирическая зависимость ослабления облачностью для среднесуточных значений

По графику на рисунке 1 видно, что при малых значениях облачности фототок может как убывать, так и возрастать. Убывание можно связать с частичной экранировкой, а возрастание – с дополнительным отражением от облаков, не экранирующих Солнце. Дополнительные отражения могут увеличивать фототок примерно на 15 % [13].

Энергетический поток влияет на температуру растений, кроме того, он вместе с земным излучением обеспечивает конвекцию и транспирацию. Растения получают энергию, которая способна накапливаться в виде тепла либо превращаться в фотохимическую энергию при воздействии фотосинтеза. Оставшуюся энергию принято считать нетто радиацией.

Следует отметить, что лес имеет значительное влияние на процесс поглощения радиации. Только небольшое количество радиации в густом лесу может достигнуть поверхности почвы. Так, например, в широколиственном лесу радиация будет составлять только 1-5%, а после листопада она может увеличиться до 50-80%. В густых еловых лесах на поверхность почвы приходится только 2-3% от общего количества освещенности солнцем. Листья деревьев способны пропускать от 10 до 25% всей солнечной радиации, поступающей на их поверхность [68].

Качество радиации под пологом леса напрямую зависит от оптических свойств листьев и того количества радиации, которое поступает через проветры в лесу. Следует отметить, что хвойные породы леса обладают более высокой способностью пропускать солнечные лучи, в то время как листовым породам имеют большую избирательность определенных лучей.

2 Модели измерения солнечной радиации

Существующие всеобъемлющие обзоры по количественной оценке среды лесного освещения опубликованы многими авторами, в частности, Кома [40] и Промы [63, 64], начиная с 2000 г. Ав-

торы показали характер и свойства различных используемых инструментов, применяемых методов, а также связанных с ними затрат.

Измерения солнечной радиации осуществляются достаточно давно на метеорологических станциях с помощью пиранометров – приборов, измеряющих увеличение температуры поглощающего объекта под действием солнечного излучения, о чем пишут различные авторы в работах 2009 – 2017 гг. [12, 17, 63, 68, 70, 71].

Основной целью таких измерений является определение температуры и степени прогрева почвы. Подобные измерения позволяют оценить уровень инсоляции (облучение любой поверхности прямыми солнечными лучами) и ее вариаций в зависимости от географических координат, времени суток, времени года или климатических условий. В подавляющем числе случаев такие измерения осуществляются для горизонтальной поверхности, так как горизонтальная поверхность является наиболее близким аналогом поверхности почвы. Горизонтальная ориентация является не самой оптимальной ориентацией с точки зрения максимального поглощения солнечной энергии, что следует из трудов таких авторов, как Токарева, Уделл, Маркус и другие [20, 28, 29, 30].

Поэтому на небольшом числе метеостанций выполняются измерения с помощью пергелиометров – приборов для измерения прямой солнечной радиации, которая падает на поверхность перпендикулярную солнечным лучам. Такие приборы постоянно отслеживают направление на Солнце, однако, соответствующих измерений значительно меньше в силу большей сложности такого прибора.

На рисунке 2 показан обычный спектр солнечного излучения вблизи поверхности Земли [63], где ось x соответствует длина волны, оси y – нормированная спектральная чувствительность излучения. На графике показаны нормированные зависимости спектральной чувствительности для различных элементов, используемых для измерения солнечной радиации.

Рис. 2 Спектр солнечного излучения и спектральная чувствительность различных элементов

Пиранометр, используемый в метеорологических измерениях, имеет наиболее равномерный и широкий диапазон спектральной чувствительности, при этом он преобразует практически всю энергию солнечного излучения в тепло.

Можно предположить, что сезонные, а также суточные вариации регистрируемой солнечной радиации вблизи поверхности земли будут зависеть

от спектральной чувствительности используемых элементов, длины наклонного пути излучения в атмосфере и изменений атмосферной прозрачности для разных спектральных участков. Следовательно, чем сильнее будет изменяться прозрачность атмосферы в спектральном диапазоне конкретного элемента, тем сильнее будут проявляться сезонные и суточные вариации регистрируемой радиации.

a)

b)

Рис. 3 Вариации спектра солнечного излучения в течение дня: а – лето; б – зима

Так, спектр солнечного излучения смещается в красную область при условии, что наклонный путь излучения в атмосфере увеличится. Соответственно, вариации эффективной прозрачности атмосферы различаются в зависимости от спектральной чувствительности элементов сенсора.

Учитывая зависимость спектра солнечного излучения – $E(\lambda)$ и спектральную чувствительность – $SR(\lambda)$, преобразователя энергии от длины волны – (λ) , эффективный поток солнечной радиации – Π_{ef} для каждого конкретного прибора можно представить в виде формулы:

$$\Pi_{ef} = \int E(\lambda) \cdot SR(\lambda) \cdot d\lambda;$$

$$E(\lambda) = E_0(\lambda) \cdot \exp\left(-\int \alpha(\lambda, l) \cdot dl\right).$$

Здесь $\alpha(\lambda, l)$ – коэффициент поглощения солнечного излучения для данной длины волны, в зависимости от длины пути – l в атмосфере.

Необходимо отметить, что модели атмосферы, которая бы отвечала всем предъявляемым требованиям, в настоящее время не существует. Однако, существует ограниченный набор так называемых стандартных моделей атмосферы для конкретных геофизических условий с неопределенной степенью достоверности для определенных параметров. Так, например, эти модели и используются в методике SMART.

Поэтому широкое распространение получают эмпирические модели пересчета атмосферного поглощения для произвольной высоты Солнца. Большая часть из этих существующих моделей была адаптирована под актинометрические измерения (с помощью пиранометра) [43, 44, 61, 78].

Различные модели отличаются своими способами описания аналитической зависимости прозрачности или атмосферной массы от зенитного угла Солнца. Цель построения таких моделей – создание более достоверной модели, чем простая зависимость для плоской атмосферы, которая будет пригодна для различных видов регистрирующих приборов [78].

В связи с этим во всем мире разворачиваются станции мультиспектральных измерений солнечной радиации. Стоимость таких станций в несколько раз превышает стоимость простого пиранометра. Следовательно, такое мультиспектральное оборудование имеется только на некоторых избранных метеостанциях.

Всего около 1/4 часть солнечного излучения, в совокупности называемого коротковолновым излучением, входит в верхнюю часть атмосферы Земли. Примерно 20% - 30% поглощается атмосферой и отражается обратно в космос, соответственно. Остальные 50% проникают в атмосферу и поглощаются воздухом, сушей и океанами. Ультрафиолетовое излучение (0,01–0,4 м) составляет лишь немного более 8% от общего количества солнечного излучения. Весь спектр поглощенного излучения приводит к фотосинтезу, испарению топлива, таянию снега и льда и согреванию земной поверхности.

Как только коротковолновое излучение касается поверхности Земли, возникают три формы взаимодействия: местопоглощение, передача и отражение.

Как правило, солнечное излучение под углом и на лесной подстилке выражается в виде коэффициента пропускания, который зависит от следующих факторов: плотности и толщины растительного слоя; рельефа местности; положения солнца.

Широко принятая теория о светопропускании в лесу рассматривает навес как мутную среду. Это уравнение называется уравнением Бира–Ламберта–Бугера:

$$I = I_0 e^{-kL}$$

где: I = интенсивность света под навесом;

I_0 = излучение, падающее на верхнюю часть полога;

k = коэффициент погашения;

L = площадь листовой поверхности.

Одной из центральных составляющих любой эколого-физиологической модели и моделей, учитывающих световую конкуренцию в частности, является описание взаимодействия солнечной энергии и растительности.

В рамках глобальной проблемы взаимодействия растительности и атмосферы, отдельно стоит общая для всех подходов проблема взаимодействия солнечной радиации и растительности. Значимость ее можно определить биосферной значимостью

процесса поглощения автотрофными организмами солнечной энергии при фотосинтезе.

На рисунке 4 (a, b) приводится схема вычисления доли солнечной радиации, которая падает на крону деревьев под разными углами. Крона каждого дерева аппроксимируется набором определенных ячеек, что видно из формулы:

$$Q_{kj} = \prod_{i=1}^m KZ_{n_i}^{kj}$$

Q_{kj} - доля солнечной радиации, падающей на ячейку k

наружной поверхности кроны в направлении j

$KZ_{n_i}^{kj}$ - степень пропускания света ячейкой n_i ; M – число ячеек, пересекаемых лучом

Рисунок 4 (a, b) - Схема вычисления освещения дерева в сообществе В модели использовали 13 точек фиксации положения солнца по азимуту:

Рисунок 5— точки фиксации положения солнца по азимуту

3 Использование различных технологий в моделировании

Интенсивность света в лесу в основном зависит от структуры полога, атмосферных условий, характеристик участка и высота солнца. Эти параметры создают разнообразные световые узоры подлеска, которые выражают не только горизонтальную неоднородность, но и вертикальную вариацию в любой данный момент времени.

Остальные факторы (а именно, структура полога и характеристики заданного участка) часто представлены и описаны с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Среди прочего, высота кроны дает четкую структурную и геометрическую информацию листьев и ветвей, которые являются важными переменными. Такая информация несет в себе определенные параметры, которые могут быть четко и эффективно описаны лишь в трехмерном пространстве. Кроме того, определенные характеристики, такие как микрорельеф, аспект, наклон и высота над уровнем моря, могут быть получены из точной цифровой модели рельефа высокого разрешения (ЦМР). Такая модель получается с использованием активной системы, например, обнаружение света дальность (технология лидар) [54, 67, 69].

В наше время существует множество работ, в которых акцент делается на данную технологию. Различные авторы применяли ее в своих исследованиях для количественной оценки экологических изменений в подлеске лесов. Так, ряд исследователей в 2017 г., включая Куртуза и других, объединили бортовое лидарное сканирование и сенсорную сеть и получили оценку микроэкологических трансформаций в тропических лесах в ландшафтном масштабе [68].

Очевидным является тот факт, что технология дистанционного зондирования является очень полезным и важным источником информации о состоянии освещенности внутри леса. Существующие современные обзоры по количественной оценке

освещенности лесов публикуются многими современными исследователями.

Использование портативных приборов, называемых цитометрами, и других квантовых датчиков в качестве составной части прямых измерений, проводится в различных исследованиях, при этом полусферическая фотография считается самым распространенным косвенным способом получения данных [40, 63].

В сочетании с полевыми данными дистанционное зондирование обеспечивает ряд преимуществ, таких как генерация непрерывных данных,

пространственная информация с эффективной стоимостью в более широком масштабе. Моделирование с использованием географических данных информационной системы (ГИС), например, может быть использовано вместо полевых данных для областей, где такая информация недоступна или была бы слишком дорогой для записи. С помощью этой стратегии создается непрерывная карта, где световые условия могут быть поставлены в качестве конечного результата [37].

Одной из наиболее точных методик подобного расчета является методика PV-GIS. Это бесплатный онлайн-калькулятор солнечной фотоэлектрической энергии для автономных или подключенных к сетке фотоэлектрических систем и установок в Европе, Америке, Африке и Азии, что позволяет смоделировать генератор солнечного электричества, а также карты солнечного излучения.

Данную методику описывали ряд авторов, начиная с 2000-х гг. Так, например, в 2006 г. обширное исследование солнечной радиации на основе дистанционного зондирования с применением PV-GIS проводится Лаверном и другими учеными

[61]. Их метод основан на пространственной и временной интерполяции результатов метеорологических измерений солнечной радиации с коррекцией по значениям облачности из данных спутников для конкретной географической точки.

В то время как пассивный оптический датчик в двумерном формате может быть применен в

различных отраслях лесного хозяйства, трехмерные данные могут предложить большее количество деталей навеса и лучшее понимание строения леса. Так, можно исправить некоторые недостатки пассивного дистанционного зондирования, например, проблемы облачного покрова и насыщения растительного индекса. Таким образом, дистанционное зондирование в контексте солнечной радиации на лесных насаждениях в различных масштабах играет существенную роль.

В данной статье рассмотрены различные варианты использования авторами технологий дистанционного зондирования при построении своих моделей. Воздушное лазерное сканирование (ВЛС) и наземное лазерное сканирование (НЛС) - это две широко используемые системы, в то время как дополнительная информация может быть взята из оптических изображений либо со спутников, либо с цифровых камер на базе беспилотных летательных аппаратов. Облака точек из ВЛС или НЛС были обработаны и преобразованы в воксели, где была применена модель передачи.

Большая часть воксельного моделирования опирается на закон Бира–Ламберта–Бугера. Это физический закон, определяющий ослабление параллельного монохроматического пучка света при распространении его в поглощающей среде. Наблюдается также генерация лидарных показателей, таких как высота полога или плотность полога, которые затем использовались в качестве исходных данных для дальнейшего анализа.

Большинство авторов за основу своих работ ставят возможности лазерной техники, где возможна 3D – генерация данных [60, 73]. Это, вероятно, одно из главных преимуществ лидара перед другими датчиками. Использование воксельного или объемного пиксельного моделирования находится на вершине списка, где структура полога представлена элементами кубического объема, которые либо заполнены элементами растительности, либо нет. Биофизические и структурные свойства полога леса могут быть получены с помощью лидарной техники с высокой детализацией.

Другой метод генерации 3D-модели – это явная геометрическая реконструкция самого купола, “видимого” датчиком, а затем моделирование режима излучения внутри него. НЛС был успешно протестирован в качестве инструмента для реконструкции структуры полога, ствола дерева и диаметра для оценки объема ствола и наземной биомассы 2012-2013 гг. такими авторами, как Сейдел, Янг и другими [66, 81].

Некоторые авторы использовали этот вид техники, показывая при этом хорошие результаты, применяя так называемый инструмент Ехидны (EVI), начиная с 2013 г. [68, 74]. Это наземная лазерная система регистрации формы волны, основанная на концепции сканирующего лидара с несколькими углами обзора под навесом и переменным размером луча и оцифровкой формы волны. Было продемонстрировано, что Ехидна восстанавливает структурные параметры древостоя, такие

как высота древостоя и плотность ствола. Полученные данные использовались для создания виртуальных геометрических моделей лесных участков.

Еще одной моделью светопропускания является LITE (оценщик перехвата пропускания света). Данная модель представляет собой программу, которая обеспечивает вывод 3D-оценок площади листьев и кроны деревьев. В своих многочисленных исследованиях, начиная с 2000 г., Кома использует эту технологию, так как LITE предоставляет карты по всему исследуемому участку, также информацию о световом режиме в выбранных местах [40, 41].

В свою очередь модель SLIM (модель перехвата точечного света) готовит данные для входа в LITE, но SLIM также является “автономной” программой, предназначенной для оценки индекса площади листа, доли зазора и коэффициента пропускания по полусферическим фотографиям [41].

Многими исследователями применяется программа DART (дискретный анизотропный перенос излучения), которая, вероятно, является одним из самых популярных инструментов для моделирования изображений дистанционного зондирования. Разработанная центром изучения биосферы из космоса (CESBIO) во Франции модель DART представляет собой комплексную физически обоснованную 3D-модель взаимодействия излучения Земли и атмосферы от

видимого до теплового инфракрасного. Он имитирует измерения пассивных и активных спутниковых датчиков для городских и природных ландшафтов [42]. Эти модели вычисляются в любых экспериментальных (атмосфера, рельеф, лес, дата) и инструментальных (пространственное и спектральное разрешение, направление обзора) конфигурациях.

Данная модель совсем недавно представила метод для моделирования сигналов лидар и показала высокий потенциал для применения в лесном хозяйстве, о чем свидетельствуют работы многих европейских и азиатских исследователей [54, 60, 67, 69, 79].

Удобный способ генерирования пространственной информации – это наличие рабочей среды в ГИС-платформе, о чем в своих трудах пишут Боде и Лимм [37]. Программное обеспечение ГИС, поставляемое вместе с пакетом анализа солнечной радиации, использовалось рядом исследователей. Солнечные модели ГИС работают на растровых слоях цифровой модели рельефа. Оба солнечных аналитика из ESRI ArcGIS, а также из института экологического моделирования Helios адаптируют данную методику в полусферических фотографиях.

С другой стороны, 3D-модель взаимодействия лесного света требует определенных характеристики дерева, такие как высота, радиус и форма кроны, они являются жизненно важными входными данными для такой модели. Спектрометр также использовался для определения коэффициента отражения и пропускания листьев, которые были дополнительными требованиями для запуска модели.

Так, Боде и другие авторы показали интеграцию радара с низкой вероятностью перехвата (LPI), лидарного метрического подхода и модуля солнечной радиации на основе ГИС для получения карты солнечной радиации

[37]. Согласно их результатам, модели, включающие длину пути в срок передачи, являются более гибкими с точки зрения воспроизведения субсуточных и сезонных колебаний. Хотя такая вариантная модель хорошо зарекомендовала

себя на исследуемых участках, она продемонстрировала некоторое систематическое смещение в густых лесах, что привело к снижению производительности. Более высокое разрешение лидарных данных привело бы к наиболее репрезентативным метрикам структуры растительности и могло бы улучшить производительность данной модели.

Хотя большая часть интеграции происходила путем обработки нескольких данных в качестве отдельных входных данных, вполне возможно, что стоит объединить наборы данных ВЛС и НЛС, чтобы дополнить друг друга. Многие авторы смогли охарактеризовать интенсивность света на разных высотах вдоль вертикального градиента полого. Конечно, это то, что может сделать обычный метод измерения, но он может потребовать дополнительных ресурсов.

В настоящее время концептуализируется инициатива под названием GlobALS (глобальная база поставщиков данных ВЛС), направленная на создание сети возможных поставщиков данных ВЛС [45]. С другой стороны, есть также страны, такие как Польша, которые не способны сейчас сделать свои данные дистанционного зондирования общедоступными и бесплатными, если это делается в исследовательских целях.

Практически все исследования авторов проводились в умеренных регионах, главным образом в северном полушарии (в частности, в Европе, Канаде, Северной Америке). Единственное исследование не на севере было проведено в тропическом смешанном лесу во Французской Гвиане в Южной Америке [70]. Авторы данного исследования, написанного в 2017 г., высказали предположение о различии типов лесов. Именно различия в условиях микроокружения, включая свет, потенциально влияют на экосистемные процессы лесов, его динамику и состав среды обитания.

Кроме того, ряд исследований опирался также на радиационный модуль программного комплекса с открытым исходным кодом для автоматизированного Геоанализа, как, например, это представили некоторые авторы в своем исследовании 2015 г. [39].

Многие системы НЛС коммерчески доступны для покупки или аренды, кроме того, ими можно легко управлять. Однако, из-за своего ограниченного пространственного охвата этот инструмент требует обширной полевой работы, а также много времени и рабочей силы для покрытия широкой площади. Тип леса, дизайн образца, технические характеристики сканера, настройки прибора и по-

годные условия – все это может значительно продлить время, необходимое для завершения работ. Кроме того, обработка данных также технически сложна и требует дополнительного времени обработки.

Согласно недавнему исследованию, проведенному в 2006 г., лидар стал доступнее в последние десятилетия, как заявляют Андерсен и другие ученые

[60]. Затраты на сбор данных соответственно снизились. Приобретение лидара в 2007 и 2015 годах составило 3,34 и 2,00 доллара США за гектар соответственно

[47]. Кроме того, самолет для обработки данных будет стоить приблизительно 4000 долларов США/ч. Таким образом, цены на единицу площади низки, если при этом имеется много площадей для покрытия, но, если участки небольшие и изолированные, затраты могут быть намного выше [36].

Таким образом, на основе проделанной работы, можно сделать следующие выводы:

- что касается типа датчиков, то активная область, в частности лазерная технология, непосредственно влияет на выбор при анализе условий освещения под пологом леса или внутри него;

- ни один набор данных, полученных от пассивного датчика, выводящего пространственное солнечное излучение, не был использован в рецензируемых исследованиях;

- использование беспилотных летательных аппаратов для будущих исследований также является интересной перспективой, так как дает гибкость в плане покрытия, и может устранить пробелы как с помощью ВЛС, так и с помощью НЛС;

- помимо высокого пространственного разрешения 3D, способность бортового лазерного сканера проникать сквозь купол также является преимуществом, так как при этом учитывается лесная поверхность. Это исследование используется при лазерном сканировании и для расчета индекса проникновения лазера;

- такой индекс способен продемонстрировать различную производительность и точность в зависимости от типа леса;

- технология лидар становится все менее дорогой, и все большее количество стран открывает свои базы данных для публичного доступа, различные субъекты поощряются к принятию инициативы расширить свои исследовательские усилия для более научно обоснованного мониторинга и управление нашими ресурсами.

Заключение

В научной статье были представлены различные варианты применения авторами современных технологий дистанционного зондирования при построении своих моделей. Проанализировав работы многих авторов, в частности исследование Кобаяши, сделанное в 2012 г. [49], можно прийти к выводу, что обработка лесного полога в 3D-формате может обеспечить пространственное распределение света подлеска в лесной подстилке или вдоль вертикального уклона древостоя. Хотя такой подход требует больше времени для вычислений и

больше структурных переменных, здесь можно получить более надежные энергетические и углеродные потоки.

Более того, преимущество использования ВЛС или НЛС заключается в том, что они не подвержены воздействию света, по сравнению с полусферическими фотографиями. Интеграция этих систем могла бы стать новым витком в развитии исследований в данном направлении, так как это может обеспечить более высокую степень точности полученных данных. Тем не менее, алгоритм для слияния двух наборов данных еще не до конца стандартизирован, следовательно, он нуждается в детальном изучении.

С другой стороны, программные пакеты солнечной радиации могут обеспечить быстрые и экономически эффективные оценки солнечной радиации в субкомпонентном масштабе (например, древостой <10 га). Низкая частота ошибок (приблизительно 2%) говорит о том, что смоделированные данные могут быть использованы в микрометеорологии с высокой степенью точности. Однако выбор программного обеспечения имеет решающее значение, особенно при работе с большими масштабами. Боде, в частности, наряду с другими исследователями протестировал программу ArcGIS и ее солнечный анализ на растровых слоях размером до 4 миллионов ячеек, однако успехов в исследованиях не было. Кроме того, ряд исследований опирался также на радиационный модуль программного комплекса с открытым исходным кодом для автоматизированного геоанализа.

На протяжении нескольких десятилетий исследователи и ученые разрабатывали множество подходов, чтобы сделать измерения солнечной радиации скак можно точнее. В современном мире, там, где технология дистанционного зондирования работает с новыми датчиками и платформами, моделирование солнечного излучения выходит на новый уровень.

Список литературы:

1. Березовская Ф. С., Карев Г. П., Швиденко А. З., Янсон Н. Д., Информационно-справочная база эколого-физиологических моделей растительных сообществ. Лесоведение №1, 1994, с. 32-36А
2. Бринкворт Б. Солнечная энергия для человека. - М.: Мир, 1976. - 291с.
3. Выгодская Н. Н., Горшкова И. И., Теория и эксперимент в дистанционных исследованиях растительности, Л., Гидрометеоздат, 1987, 248с.
4. Выгодская Н. Н., Радиационный режим и структура горных лесов, Л., Гидрометеоздат, 1981, 260 с.
5. Гавриков В. Л. Рост леса: уровни описания и моделирования. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013. - 176 с.
6. Гавриков В. Л., Хлебопрос Р.Г. Проблема создания углеродного леса: много или быстро? Вестник Российской Академии наук, 2014, том 84, № 6, с. 32-37 с.

7. Ефремова О. А. Использование энергии солнечного излучения в реальных климатических условиях; Труды молодых ученых Алтайского государственного университета, 2017, 14, 126-129с.

8. Зимин Г. В. Расчет параметров солнечной коротковолновой радиации, Русский виноград, 2019, 138-146 с.

9. Карамов Д. Н. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2017. Т. 328. № 6. 28–37 с.

10. Князихин Ю., Маршак А., 1992, Уравнение переноса радиации в растительном покрове, в «Математическое моделирование переноса радиации в растительных средах» Ю. Росс, Ю. Князихин, А. Кууск, А. Маршак и Т. Нильсон, Гидрометеоздат, с.24.

11. Климатические данные для возобновляемой энергетики России (база климатических данных): учеб. пособие. – М.: Изд-во МФТИ, 2010. – 56с.

12. Кондратьев К. Я., Пивоварова З. И., Федорова М. П. Радиационный расчет наклонных поверхностей. - Л.: Гидрометеоздат, 1978.

13. Кубов, В. И. Экспериментальные и теоретические исследования параметров солнечных фотоэлектрических батарей с учетом географических и климатических условий / В. И. Кубов, К. В. Кубова, Р. М. Кубова, А. А. Павленко // Украинский аэрокосмический журнал. – 2012. – № 1 (6). – С. 30–42.

14. Кубов В. И., Кубова Р. М. Двухкомпонентная модель солнечного излучения для оценки эффективности фотоэлектрической энергии, Московский университет им. С.Ю. Витте; каф. математики и информатики. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2019. – 199 с.

15. Кубова, Р. М. Использование трехэлементного фотосенсора в качестве измерителя прозрачности атмосферы / Р. М. Кубова, В. И. Кубов // Экологические и природоохранные проблемы современного общества и пути их решения: материалы XIII Международной научной конференции – М.: МУ им. С.Ю. Витте, 2017. – С. 33–40.

16. Кубова, Р. М. Экстраполирование экспериментальных и модельных характеристик атмосферы как источников зеленой энергетики / Р. М. Кубова, В. И. Кубов, А. Л. Боженко // Образовательные ресурсы и технологии. – 2018. – № 3 (24). – С. 56–62.

17. Кууск А., Рассеяние прямой солнечной радиации в кроне отдельно стоящего дерева, 1987

18. Кууск А., Эффект обратного блеска однородного растительного покрова, Исследование Земли из космоса, 1983, №4 с. 90- 99.

19. Левашова Н. Т., Мухартова Ю. В., Ольчев А. В. Сборник: Материалы Пятой Национальной научной конференции с международным участием "Математическое моделирование в экологии", Пушкино, 16–20 октября 2017

20. Маркус Т. А., Моррис Э. Н. Здания, климат и энергия. - Л.: Гидрометеоздат, 1985. - 502с.

21. Молдау Х. А., 1967, Оптическая модель листа растения., в кн.: Фитоактинометрические характеристики растительного покрова, Таллин, «Валгус», с. 89-109.
22. Нильсон Т., 1977, Теория пропускания радиации неоднородным растительным покровом, Тарту, 147 с.
23. Нильсон Т., Кууск А., 1984, Приближенные аналитические формулы для расчета коэффициентов спектральной яркости сельскохозяйственной растительности. Исследование Земли из космоса, 5, 76-83 с.
24. Обухов С. Г., Плотников И. А. Математическая модель прихода солнечной радиации на произвольно-ориентированную поверхность для любого источника России, Альтернативная энергетика и экология (ISJAE), 2017.
25. Попель, О. С. Атлас ресурсов солнечной энергии на территории России / О.С. Попель. - М.: Изд-во МФТИ, 2010. - 86 с.
26. Рачкулик В. И., Ситникова М. В., Отражательные свойства и состояние растительного покрова, -Л., Гидрометеиздат, 1981. 287 с.
27. Росс Ю. К. Радиационный режим и архитектура растительного покрова. Л.: Гидрометеиздат. 1975. 344 с.
28. Токарева Е. Ф. Определение поступлений прямой солнечной радиации на вертикальные поверхности разной ориентации. - Киев, КиевЗНИИЭП, 1971, - 12 с.
29. Токарева Е. Ф. Определение часовых и суточных значений прямой и диффузной солнечной радиации, проникающей внутрь помещений через двойное остекление окон при различной ориентации помещений. - Киев, КиевЗНИИЭП, 1971. - 14 с.
30. Уделл С. Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии. М., Знание, 1980. - 88 с.
31. Цельникер Ю. Л., 1994, Структура кроны ели. Лесоведение, №4, С. 35-44.
32. Червяков М. Ю., Котума А. И., Спирихина А. А. Атлас альбедо по данным измерений отраженных потоков коротковолновой радиации, полученных с помощью гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 1. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2017. – 57 с.
33. Чертищев, В. В. Использование справочных данных для расчета теплопроизводительности солнечных коллекторов / В. В. Чертищев, Г. Н. Филиппова // Известия Алтайского государственного университета. Физика. – 2000. – № 1 (15). – С. 98–100.
34. Шульгин И. А., Растение и Солнце, 1973
35. Allen W.A. and Richardson A.J., Interaction of Light with a Plant Canopy, J. Opt. Soc. Amer., 1968, 58, 1023-1028.
36. Beland, M.; Parker, G.; Harding, D.; Hopkinson, C.; Chasmer, L.; Antonarakis, A. White Paper—On the Use of LiDAR Data at AmeriFlux Sites; AmeriFlux Network, Berkeley Lab: Berkeley, CA, USA, 2015.
37. Bode, C.A.; Limm, M.P.; Power, M.E.; Finlay, J.C. Subcanopy Solar Radiation model: Predicting solar radiation across a heavily vegetated landscape using LiDAR and GIS solar radiation models. Remote Sens. Environ. 2014, 154, 387– 397.
38. Borel, C.C., Gerstl, S.A.W., and Powers, B., The radiosity method in optical remote sensing of structured 3-D surfaces. Remote Sens. Environ., 1991, 36:13-44.
39. Conrad, O.; Bechtel, B.; Bock, M.; Dietrich, H.; Fischer, E.; Gerlitz, L.; Wehberg, J.; Wichmann, V.; Böhner, J. System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA) v. 2.1.4. Geosci. Model Dev. 2015, 8
40. Comeau, P. Measuring Light in the Forest; Technical Report; Ministry of Forests: Victoria, BC, Canada, 2000.
41. Comeau, P. Modeling Light Using SLIM & LITE. Available online: https://sites.ualberta.ca/~pcomeau/Light_Modeling/lightusingSLIM_and_LITE.htm
42. Gastellu-Etchegorry, J.-P.; Grau, E.; Lauret, N. DART: A 3D model for remote sensing images and radiative budget of earth surfaces. In Modeling and Simulation in Engineering; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, USA, 2012; ISBN 978-953-307-959-2.
43. Gueymard, C.A. Direct solar transmittance and irradiance predictions with broadband models / C.A. Gueymard // Solar Energy. – 2003. – Vol. 74. – 355– 379.
44. Gueymard, C.A. REST2: High-performance solar radiation model for cloudless-sky irradiance, illuminance, and photosynthetically active radiation - Validation with a benchmark dataset [Text] / C.A. Gueymard // Solar Energy. - 2008. - Vol. 82(3)
45. GlobALS: Global ALS Data Providers Database. Interactive Map. Available online: <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-K-a1MvbjFRE19i8YzOv-gkAfEwQ2SGBU&ll=38.48478719903015%2C53.557913999999926&z=3>
46. Hopkinson, C.; Lovell, J.; Chasmer, L.; Jupp, D.; Kljun, N.; van Gorsel, E. Integrating terrestrial and airborne lidar to calibrate a 3D canopy model of effective leaf area index. Remote Sens. Environ. 2013, 136, 301–314.
47. Hummel, S.; Hudak, A.T.; Uebler, E.H.; Falkowski, M.J.; Megown, K.A. A comparison of accuracy and cost of LiDAR versus stand exam data for landscape management on the Malheur National Forest. J. For. 2011, 109, 267–273.
48. Jones, H.G.; Archer, N.; Rotenberg, E.; Casa, R. Radiation measurement for plant ecophysiology. J. Exp. Bot. 2003, 54, 879–889.
49. Kobayashi, H.; Baldocchi, D.D.; Ryu, Y.; Chen, Q.; Ma, S.; Osuna, J.L.; Ustin, S.L. Modeling energy and carbon fluxes in a heterogeneous oak woodland: A three-dimensional approach. Agric. Forest Meteorol. 2012, 152, 83–100.
50. Kubov, V.I. The Influence of the Silicon Photovoltaic Panels Spectral Response on the Seasonal Variations of the Photocurrent / V.I. Kubov, Y.Y. Dymyrov, Ziulieiev, R.M. Kubova // IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). – 2018 – 20–25.

51. Kubova R. M., Kubov V. I. Two components model of solar radiation for PV-energy efficiency estimation, 2019
52. Kucharik, C.J.; Norman, J.M.; Gower, S.T. Measurements of leaf orientation, light distribution and sunlit leaf area in a boreal aspen forest. *Agric. Forest Meteorol.* 1998, 91, 127–148.
53. Kurth, W. Sloboda, B., Tree and stand architecture and growth described by formal grammars -I. Non-sensitive trees, *J. For. Sci.*, 1999, 45, 16-30.
54. Lee, H.; Slatton, K.C.; Roth, B.E.; Cropper, W.P. Prediction of forest canopy light interception using three-dimensional airborne LiDAR data. *Int. J. Remote Sens.* 2009, 30, 189–207.
55. Li, T.; Yang, Q. Advantages of diffuse light for horticultural production and perspectives for further research. *Front. Plant Sci.* 2015, 6.
56. Lujano-Rojas J.M., Dufo-Lopez R., Bernal-AgustRn J.L. Probabilistic modelling and analysis of stand alone hybrid power systems // *Energy*. – 2013. – V. 63. – 19–27.
57. Mahesh A., Sandhu K.S. Hybrid wind/photovoltaic energy system developments: Critical review and findings // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. – 2015. – V. 52. – 1135–1147.
58. Maleki S.A.M., Hizam H., Gomes C. Estimation of Hourly, Daily and Monthly Global Solar Radiation on Inclined Surfaces: Models Re-Visited // *Energies*. – 2017. – Vol. 10(1). – 28.
59. Merei G., Berger C., Sauer D.U. Optimization of an off-grid hybrid PV–Wind– Diesel system with different battery technologies using genetic algorithm // *Solar Energy*. – 2013. – V. 97. –460–473.
60. Musselman, K.N.; Margulis, S.A.; Molotch, N.P. Estimation of solar direct beam transmittance of conifer canopies from airborne LiDAR. *Remote Sens. Environ.* 2013, 136, 402–415.
61. Myers, D.R. Description and availability of the SMARTS spectral model for photovoltaic applications / D.R. Myers, C.A. Gueymard // *Proc. SPIE 5520, Organic Photovoltaics*. – 2004. – Vol. 3. – 14
62. Pinty B., Lavergne T., Dickinson R.E. et al. Simplifying the interaction of land surfaces with radiation for relating remote sensing products to climate models // *J. Geophys. Res.* 2006. V. 111, D02116.
63. Promis, Á. Measuring and estimating the below-canopy light environment in a forest: A Review. In *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*; Universidad Autónoma Chapingo: Chapingo, Mexico, 2013; Volume XIX, 139–146.
64. Promis, A.; Schindler, D.; Reif, A.; Cruz, G. Solar radiation transmission in and around canopy gaps in an unevenaged *Nothofagus betuloides* forest. *Int. J. Biometeorol.* 2009, 53, 355–367.
65. Prusinkewicz P. and A. Lindenmayer. *The algorithmic Beauty of Plants*. Springer-Verlag, 1990, 201.
66. Seidel, D.; Fleck, S.; Leuschner, C. Analyzing forest canopies with ground-based laser scanning: A comparison with hemispherical photography. *Agric. Forest Meteorol.* 2012, 154–155, 1–8.
67. Smolander H., Stenberg P., Linder S., Dependence of light interception efficiency of Scots pine shoots on structural parameters. *Tree Physiology*, 1994, 14, 971-980.
68. Strahler, A.; Jupp, D.; Woodcock, C.; Schaaf, C.; Yao, T.; Zhao, F.; Yang, X.; Lovell, J.; Culvenor, D.; Newnham, G.; et al. Retrieval of forest structural parameters using a ground-based LiDAR instrument (Echidna †). *Can. J. Remote Sens.* 2014, 34.
69. Szymanowski, M.; Kryza, M.; Miga, K.; Sobolewski, P.; Kolondra, L. Modelowanie. Modelling and validation of the potential solar radiation for the hornsund region—Application of the r.sun model. *Rocz. Geomatyki Ann. Geomat.* 2008, 6, 107–112.
70. Tymen, B.; Vincent, G.; Courtois, E.A.; Heurtebize, J.; Dauzat, J.; Marechaux, I.; Chave, J. Quantifying micro-environmental variation in tropical rainforest understory at landscape scale by combining airborne LiDAR scanning and a sensor network. *Ann. Forest Sci.* 2017, 74.
71. Two components model of solar radiation for PV-energy efficiency estimation. Publisher: Moscow University by S.U.Vitte, June 2019.
72. Urraca, R. Quality control of global solar radiation data with satellite-based products / R. Urraca, A.M. Gracia-Amillo, T. Huld, F.J. Martinez-de-Pison, J. Trentmann, A.V. Lindfors, A. Riihelä, A. Sanz-Garcia // *Solar Energy*. – 2017. – Vol. 158. – 49–62.
73. Van der Zande, D.; Stuckens, J.; Verstraeten, W.W.; Mereu, S.; Muys, B.; Coppin, P. 3D modelling of light interception in heterogeneous forest canopies using ground-based LiDAR data. *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf.* 2011, 13, 792– 800.
74. Van Leeuwen, M.; Coops, N.C.; Hilker, T.; Wulder, M.A.; Newnham, G.J.; Culvenor, D.S. Automated reconstruction of tree and canopy structure for modelling the internal canopy radiation regime. *Remote Sens. Environ.* 2013, 136, 286–300.
75. Vedyushkin, M., Fractal characteristics of forest spatial structure, *Vegetatio*, 1995, 113/1, 65-70.
76. Virtuani, A. A simple approach to model the performance of photovoltaic solar modules in operation / A. Virtuani, D. Strepparava, G. Frisen // *Solar Energy*. – 2015. – Vol. 120. – 439–449.
77. Vygodskaya N., Panfyorov M., Milyukova I., Panfyorov O., Zukert N. Spectral composition of solar radiation in spruce crown, Universität Goettingen. in press, 1999
78. Widlowski, J.-L.; Côté, J.-F.; Béland, M. Abstract tree crowns in 3D radiative transfer models: Impact on simulated open-canopy reflectances. *Remote Sens. Environ.* 2014, 142, 155–175.
79. Wong L.T., Chow W.K. Solar radiation model // *Applied Energy*. – 2001. – V. 69. – 191–224.
80. Yamamoto, K.; Murase, Y.; Etou, C.; Shibuya, K. Estimation of relative illuminance within forests using small-footprint airborne LiDAR. *J. Forest Res.* 2015, 20, 321–327.
81. Yang, X.; Strahler, A.H.; Schaaf, C.B.; Jupp, D.L.B.; Yao, T.; Zhao, F.; Wang, Z.; Culvenor, D.S.; Newnham, G.J.; Lovell, J.L.; et al. Three-dimensional forest reconstruction and structural parameter retrievals using a terrestrial full-waveform lidar instrument (Echidna). *Remote Sens. Environ.* 2013, 135, 36–51.